

АРАБСКИЙ КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК В СТРАНАХ МИРА

Хакимова Дилшода Ойбековна

dilshodaa.khakimova@mail.ru

Факультет английской филологии и преподавания, Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Студенты, изучающие арабский язык как иностранный, обычно сталкиваются с трудностями при достижении уровня владения языком. Это связано с отсутствием аутентичных ресурсов на арабском языке. Однако есть группа выдающихся студентов, которые свободно владеют арабским языком, используя свои собственные методы. Эффективные методы, используемые выдающимися учащимися, должны использоваться в качестве руководства для других учащихся, чтобы они лучше владели арабским языком. В этой статье обзор, проведенный в Малайзии, может быть ярким примером, и результаты этого исследования описаны с использованием полезных шагов методов.

Ключевые слова: арабский язык, рассказывание историй, религия, Семитский язык, лексическое значение, погружение, перевод, педагогический подход, презентация.

За последние 10 лет арабский язык и спрос на его изучение значительно возросли. Магия, манера говорить и очарование арабского языка сразу привлекают внимание любого. Если кто-то изучает этот язык из-за его очарования и чуда, то кто-то другой будет делать это в образовательных целях. Почему арабский язык так быстро развивался в последние годы?

Для этого есть причины, которые изучались во всем мире.

Сегодня арабский язык является одним из самых распространенных языков. В частности, тот факт, что арабский язык отличается от других мировых языков по тональности, стилю и произношению, повышает его статус

и престиж в мире. Спрос на арабский язык и носителей арабского языка растет день ото дня.

Арабский язык — семитский язык, происходящий с Аравийского полуострова. Когда мусульманский мир расширился, арабский язык начал распространяться в Африку и Азию. Распространение арабского языка началось в седьмом веке во время исламских завоеваний, которые расширили охват арабского языка из стран Ближнего Востока в Северную Африку. Однако потребовалось некоторое время, чтобы арабский язык расцвел и процветал, поскольку ученые и лингвисты потратили время на открытие слов и терминов.

Арабский язык является одним из старейших языков в мире с богатыми знаниями, которые археологи по сей день все еще пытаются открыть, и является пятым по распространенности языком в мире. Корни арабского языка относятся к шестому веку. Ближний Восток имеет богатую историю повествования, которая породила некоторые из самых замечательных и известных историй, таких как «Тысяча и одна ночь», «Али-Баба» и «Аладдин». Арабы также внесли значительный вклад в области математики, навигации, астрологии, архитектуры и так далее.[1]

Сегодня арабский язык является официальным языком 26 стран мира, на нем говорят более 280 миллионов человек по всему миру. Фактически, один из шести официальных языков ООН. (китайский, арабский, английский, французский, русский и испанский).

Вот некоторые страны, где официальным языком является арабский: Египет, Ирак, Израиль, Кувейт, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, Йемен.

Давайте рассмотрим, почему арабский язык так важен для изучения:

1. Язык исламской религии

Арабский язык играет неотъемлемую роль в исламской вере, поскольку арабский язык является языком Священного Корана. Мусульмане высоко

оценивают важность арабского языка в большинстве своих верований. Мусульмане считают арабский язык божественным даром и священной частью своих обычаев. Они совершают пять ежедневных молитв на арабском языке. Мусульмане верят, что арабский язык станет матерью всех языков в мире, это самый первый язык, которому обучил Адам.

2. Деловой арабский

Арабский бизнес пытается выйти на зарубежные международные рынки. Таким образом, изучение этого языка открывает возможности для трудоустройства во многих отраслях, таких как нефть, финансы, энергетика, перевод и правительство.

3. Растущий спрос на арабский язык

Хотя арабский язык является одним из мировых языков, в западном мире все еще очень мало арабских переводчиков. В настоящее время существует очень высокий спрос на все больше и больше арабских письменных и устных переводчиков, в которых нуждаются государственные ведомства, агентства, а также корпорации, организации и даже частный сектор, стремящийся выйти на мировую арену.

4. Образовательные исследования по арабистике

Из-за высокого спроса на людей, говорящих по-арабски, многие правительства и агентства мира предлагают множество стипендий и других возможностей для отдельных лиц, особенно для студентов и преподавателей, заинтересованных в изучении арабского языка.

5. Богатая история арабского языка

Многие арабские страны сыграли огромную роль в развитии архитектуры, навигации, астрономии, математики и литературы. Говоря по-арабски, легко приблизиться к мыслям некоторых из самых важных изобретателей и исследователей всего мира.[1]

Вначале ученые изо всех сил пытались определить и сформировать арабский язык как язык, потому что арабский язык — это семитский язык, на

котором говорят на большой территории, включая Северную Африку, Аравийский полуостров и другие части Ближнего Востока.

С одной стороны, можно сослаться на язык Священного Корана как на идеальный архетип, тогда как классический арабский язык очень близок к этому языку. Современный стандартный арабский язык, который отличается от классического арабского языка по стилистическим и лексическим соображениям, обычно используется в большинстве публикаций, от газет до романов, а также в официальных передачах, таких как программы новостей и политические выступления.

С другой стороны, разговорные разновидности арабского языка значительно отличаются друг от друга. В то время как некоторые разновидности, как правило, демонстрируют ряд общих черт, включая определенный артикль *al- и парадигматическое пассивное причастие *maf'ūl*, эти черты проблематичны при определении арабского языка либо потому, что они не встречаются во всех разновидностях языка, либо потому, что они могут быть найдены в других языках.

Арабский язык демонстрирует наиболее полное развитие типичной семитской словесной структуры. Арабское слово состоит из двух частей: корня, который обычно включает в себя три согласных и обеспечивает основное лексическое значение слова, и образца, состоящего из гласных и придающего слову грамматическое значение. Так, корень /к-т-б/ в сочетании с образцом /-и-а-/ дает *китаб* — «книга», тогда как тот же корень в сочетании с образцом /-а-и-/ дает *катиб* «тот, кто пишет» или «писарь». также использует префиксы и суффиксы, которые действуют как предметные маркеры, местоимения, предлоги и определенный артикль.

Глаголы в арабском языке остаются регулярными в спряжении. В арабском языке есть два времени: совершенное, образованное добавлением суффиксов, которое часто используется для выражения прошедшего времени, и несовершенное, образованное добавлением префиксов и иногда содержащее

суффиксы, обозначающие число и род. который часто используется для выражения настоящего или будущего времени. Кроме того, есть повелительные формы, активное причастие, пассивное причастие и отглагольное существительное. Глаголы в арабском языке изменяются для трех лиц, трех чисел, таких как единственное, двойное и множественное число, и двух полов. Существуют также формы пассивного залога. Однако двойственной формы и половой дифференциации в первом лице нет, а современные диалекты утратили все двойственные формы.

В системе склонения имен существительных три падежа — именительный, родительный и винительный; однако эти падежи в значительной степени исчезли из разговорных диалектов, и они часто опускаются в разговорном современном стандартном арабском языке.

По сути, есть несколько эффективных способов изучения арабского языка, и каждый из этих способов включает в себя свой подход к изучению языка. Эти подходы могут включать обучение через полное погружение, обучение с помощью перевода, обучение на основе грамматики, обучение на основе общения и обучение на основе словарного запаса.[3]

Студенты, которые изучают арабский язык как иностранный в зарубежных странах, обычно сталкиваются с трудностями при достижении уровня владения языком, или требуется много времени, чтобы свободно владеть арабским языком. Это в основном из-за нехватки ресурсов арабского языка, но эта причина не препятствует появлению группы умных студентов, которые достигают свободного владения арабским языком, применяя свои собственные методы.

Студенты, которые изучают арабский язык как иностранный в чужой стране, обычно сталкиваются с трудностями при достижении уровня владения языком. Это в первую очередь из-за отсутствия ресурсов на арабском языке. Однако такая ситуация не препятствует появлению группы выдающихся студентов, которые достигают свободного владения арабским языком,

используя свои собственные методы. В этом исследовании изучались методы, используемые этими студентами, которые использовались в качестве руководства для других студентов. Для сбора данных был разработан набор анкет на основе Инструмента стратегии имитации, представленного Росни Самахом (2014). Анкеты были розданы 50 отличникам выпускного курса кафедры арабского языка Факультета основных языков Университета исламских наук Малайзии. Результаты показали, что эффективные стратегии изучения арабского языка как иностранного собирались, совершенствовались и применялись. Цели - новый словарный запас и предложение. Инструментами для реализации стратегий были материалы на арабском языке и языковая деятельность. В этом исследовании рекомендуется, чтобы при изучении арабского языка как иностранного применялись три упомянутых выше метода. Должны быть предоставлены материалы на арабском языке и эффективно организована языковая деятельность[4].

Многие студенты, изучающие арабский как второй язык, сталкиваются с множеством проблем. И причину этого можно трактовать по-разному. Этому есть две основные причины: первая – отсутствие учебников и материалов для изучения арабского языка, вторая – отсутствие знаний и навыков у специалистов по арабскому языку и их несовершенная методика преподавания.

Преподавание и изучение арабского языка в Малайзии в настоящее время сталкивается с огромными проблемами. Основная проблема заключается в педагогическом подходе, обычно используемом большинством учителей арабского языка, использующих традиционный метод обучения. Согласно исследованию, проведенному Azhar et al. (2008) и Абдул Халим (2005), некоторые учителя арабского языка предпочитают использовать метод обучения, который концентрирует больше роли учителя и меньше вовлекает студентов. Однако очевидно, что некоторые учителя редко вносят свой вклад в достижения учащихся. То есть проблема может исходить от самих

студентов. Они слабо владеют арабским языком и также используют традиционный метод изучения арабского языка. [4]

Как видно из таблицы, первый шаг называется «Поиск», и в этом процессе рекомендуется выполнять действия по чтению и аудированию с помощью учебников, издательских материалов, Интернета и онлайн-ресурсов, чтобы знать новую лексику и предложения. структура. Затем делаем запись, спрашиваем и обращаемся к деятельности с участием мультипликационных материалов, радио- и телепрограмм, учителей, друзей и носителей арабского языка.

В каждом процессе изучения языка используются аутентичные материалы и инновационные материалы, также использование арабского материала рассматривается как один из инструментов для приобретения новых слов и предложений. Собирая новые словари и предложения, выдающиеся студенты применяли методы поиска, записи, вопросов и ссылок, чтобы получить новые словари и предложения.

Чтобы выполнить четыре шага по сбору новых словарей и предложений, отличники использовали языковые упражнения в качестве средства изучения арабского языка. Языковая деятельность предоставила возможности для чтения, аудирования, письма и разговорной речи или взаимодействия.

В целом, изучение арабского языка как второго требует больше усилий не только от учеников, но и от учителей. Применение методов на практике и выполнение действий в повседневном обучении очень много для них делают. Однако видно, что у отличников есть свои методы изучения арабского языка как иностранного, кроме того, они выстраивают свои ситуации в овладении новым языком. Кроме того, они обладают собственными методами и шагами, которые следует применять в языковой деятельности. Методы и полезные шаги могут стать руководством для тех, кто изучает арабский как второй язык в отдаленных районах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Sally Morgan. – Importance of the Arabic Language Guide.
<https://www.importanceoflanguages.com>, July 17, 2018.
2. <https://www.britannica.com/topic/Arabic-language>
3. Dr. R. Samah, F. Puteh-Behak, S. Mohd Ali. – Mediterranean Journal of Social Sciences. Italy, 2016.
4. <https://www.researchgate.net/publication>